

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE MEDICINA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

GABRIEL ARAÚJO DE OLIVEIRA

**RISCO DE ÓBITO POR COVID-19 EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DOENÇA RENAL CRÔNICA**

Uberlândia - MG

2025

GABRIEL ARAÚJO DE OLIVEIRA

**RISCO DE ÓBITO POR COVID-19 EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DOENÇA RENAL CRÔNICA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel e Licenciado em Enfermagem.

Orientador: Prof. Dr. Richarlison Borges de
Morais

Uberlândia - MG

2025

Ficha Catalográfica Online do Sistema de Bibliotecas da UFU
com dados informados pelo(a) próprio(a) autor(a).

O48 2025	<p>Oliveira, Gabriel Araujo de, 1998- RISCO DE ÓBITO POR COVID-19 EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA [recurso eletrônico] / Gabriel Araujo de Oliveira. - 2025.</p> <p>Orientador: Richarlisson Borges de Moraes. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal de Uberlândia, Graduação em Enfermagem. Modo de acesso: Internet. Inclui bibliografia.</p> <p>1. Enfermagem. I. Moraes, Richarlisson Borges de, 1990- , (Orient.). II. Universidade Federal de Uberlândia. Graduação em Enfermagem. III. Título.</p> <p style="text-align: right;">CDU: 616.083</p>
-------------	--

Bibliotecários responsáveis pela estrutura de acordo com o AACR2:

Gizele Cristine Nunes do Couto - CRB6/2091
Nelson Marcos Ferreira - CRB6/3074

GABRIEL ARAÚJO DE OLIVEIRA

**RISCO DE ÓBITO POR COVID-19 EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DOENÇA RENAL CRÔNICA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel e Licenciado em Enfermagem.

Uberlândia, 02 de maio de 2025.

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Richarlisson Borges de Moraes (ESTES-UFU)

Profa. Dra. Cléria Rodrigues Ferreira (ESTES-UFU)

Profa. Dra. Mayla Silva Borges (ESTES-UFU)

Dedico este trabalho com profunda gratidão à minha família: ao meu pai, Vanderlei Ferreira de Oliveira; à minha querida mãe, Rosa Maria Araújo de Oliveira; ao meu irmão, Alexandre Araújo de Oliveira; e à minha querida Bruna Garbin de Souza, minha namorada e futura esposa. Sem o apoio incondicional de vocês, eu não teria chegado tão longe; o homem que me tornei hoje é fruto do amor, da dedicação e do incentivo de cada um de vocês, que são, e sempre serão, o meu alicerce. Amo vocês de todo o meu coração. Muito obrigado!

AGRADECIMENTOS

Meus sinceros agradecimentos ao Prof. Dr. Richarlisson Borges de Moraes, por sua valiosa orientação, apoio e disponibilidade durante a elaboração deste trabalho. Sua escuta atenta, olhar crítico e incentivo constante foram fundamentais para o desenvolvimento deste estudo. Agradeço também pela amizade, confiança e exemplo profissional, que, com certeza, contribuíram significativamente para minha trajetória nesse processo.

RESUMO

Objetivo: Verificar os fatores associados ao desfecho desfavorável de casos de covid-19 em crianças e adolescentes com doença renal crônica. **Método:** Estudo transversal, populacional, utilizando banco de dados secundários. Incluídos casos registrados no Brasil, de crianças e adolescentes com RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 e doença renal como comorbidade. **Resultados:** Foram incluídos 250 participantes, dos quais 52 (20,8%) tiveram o óbito como desfecho. Predominou a faixa etária de 12 a 17 anos (40,4%) e cor/raça parda. Internação em UTI foi necessária em 43%. A comorbidade mais prevalente foi a doença cardiovascular crônica (16%). Os fatores de risco identificados foram etnia parda ($p=0,006$), desconforto respiratório ($p=0,010$), e a necessidade de suporte ventilatório invasivo ($p=0,002$). **Conclusão:** Evidencia-se a alta letalidade por covid-19 em crianças e adolescentes com doença renal crônica. Faz-se necessário que a equipe de saúde tenha um olhar sensível para portadores de doença renal diagnosticados com covid-19, especialmente que apresentam os fatores de risco identificados, a fim de minimizar o risco de desfecho negativo.

Palavras-chave: covid-19; sars-cov-2; síndrome respiratória aguda grave; fatores de risco; insuficiência renal crônica;

ABSTRACT

Objective: To identify the factors associated with unfavorable outcomes of covid-19 cases in children and adolescents with chronic kidney disease. **Method:** This is a cross-sectional, population-based study using secondary database sources. The study included cases registered in Brazil of children and adolescents with a positive RT-PCR test for SARS-CoV-2 and chronic kidney disease reported as a comorbidity. **Results:** A total of 250 participants were included, of whom 52 (20.8%) had death as the outcome. The predominant age group was 12 to 17 years (40.4%) and most participants self-identified as having brown skin color. Admission to the ICU was required in 43% of cases. The most prevalent comorbidity was chronic cardiovascular disease (16%). The identified risk factors for death were brown ethnicity ($p = 0.006$), respiratory distress ($p = 0.010$), and the need for invasive ventilatory support ($p = 0.002$). **Conclusion:** A high lethality rate of covid-19 was observed in children and adolescents with chronic kidney disease. It is essential that healthcare teams maintain a sensitive and vigilant approach when treating pediatric patients with kidney disease diagnosed with covid-19, especially those presenting the identified risk factors, to minimize the likelihood of unfavorable outcomes.

Keywords: covid-19; sars-cov-2; severe acute respiratory syndrome; risk factors; chronic kidney disease.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	10
2	OBJETIVOS.....	12
3	MÉTODO	14
3.1	Delineamento do estudo	14
3.2	Critérios de seleção	14
3.3	Coleta de dados	14
3.4	Variáveis do estudo.....	14
3.5	Aspectos éticos.....	15
3.6	Aspectos éticos.....	15
4	RESULTADOS	15
5	DISCUSSÃO.....	22
6	CONCLUSÃO.....	25
7	REFERÊNCIAS.....	26

1 INTRODUÇÃO

A pandemia de covid-19, provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, emergiu como um dos maiores desafios sanitários do século XXI, impactando de maneira abrupta os sistemas de saúde, as estruturas econômicas e as dinâmicas sociais globais. Desde os primeiros casos registrados em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, até sua declaração como emergência de saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença espalhou-se de forma exponencial, afetando países de todos os continentes. No Brasil, os primeiros registros ocorreram ainda no início de 2020 e, desde então, o país figura entre os que apresentam os maiores índices de infecção e mortalidade por covid-19 (Tagarro et al., 2021; Freitas et al., 2022).

Embora inicialmente tenha-se acreditado que a infecção fosse predominantemente grave em idosos e adultos com comorbidades, estudos posteriores evidenciaram que crianças e adolescentes também poderiam evoluir com quadros moderados a graves, especialmente em presença de fatores predisponentes como doenças crônicas ou imunodepressão. Em geral, as formas clínicas da covid-19 em crianças são leves ou assintomáticas, mas não raramente manifestam-se com sinais de comprometimento respiratório e, em casos mais graves, com disfunção de múltiplos órgãos, exigindo hospitalização em unidades de terapia intensiva e ventilação mecânica (Zimmerman; Curtis; Munro, 2022; Rostad et al., 2021).

Segundo dados do Ministério da Saúde, até o final de 2022, foram registrados mais de 4.500 óbitos de crianças e adolescentes no Brasil atribuídos à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por covid-19, com maior incidência nas regiões Norte e Nordeste. Essa taxa de mortalidade pediátrica é uma das mais altas do mundo, destacando desigualdades estruturais no acesso a serviços de saúde, além de falhas na cobertura vacinal e estratégias de proteção para populações vulneráveis (Campos-Martins et al., 2022). A letalidade pediátrica no Brasil é agravada por determinantes sociais da saúde, como baixa renda, escolaridade dos responsáveis, cor da pele e local de residência, o que influencia diretamente a qualidade do cuidado recebido pelas crianças, sobretudo aquelas com condições clínicas de base (Santos et al., 2023).

O quadro clínico da covid-19 em pediatria é caracterizado por diversidade de manifestações. As mais comuns incluem febre, tosse seca, coriza, mialgia e fadiga, mas podem

evoluir para dispneia, taquipneia, hipóxia e falência respiratória. Algumas crianças desenvolvem manifestações atípicas, como distúrbios gastrointestinais, neurológicos ou cardiovasculares. Uma preocupação emergente durante a pandemia foi a descrição da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P), associada temporalmente à covid-19, que envolve resposta inflamatória exacerbada e risco elevado de morte se não identificada precocemente (Rostad et al., 2021). Tais características clínicas reforçam a necessidade de vigilância constante, especialmente em subgrupos de risco.

Entre os principais fatores de risco para a evolução grave da doença em crianças estão a idade inferior a um ano, presença de comorbidades como cardiopatias, asma grave, obesidade, diabetes, doenças neurológicas, distúrbios hematológicos e imunodeficiências primárias ou secundárias. A literatura tem sido consistente ao apontar que a presença de múltiplas comorbidades eleva substancialmente as taxas de internação, uso de suporte ventilatório e óbito (Ludwig et al., 2022; Medeiros et al., 2023). Além disso, aspectos ambientais e sociais como superlotação domiciliar, baixa adesão a medidas de isolamento e vulnerabilidade econômica compõem o cenário que potencializa os riscos para essa população.

Dentre as doenças crônicas que se destacam no perfil de risco para covid-19 em crianças está a doença renal crônica (DRC), uma condição progressiva e irreversível, definida pela alteração na estrutura ou função renal por período superior a três meses. As etiologias mais comuns em pediatria incluem malformações do trato urinário, glomerulopatias, doenças hereditárias e síndromes genéticas. A DRC interfere significativamente no crescimento, desenvolvimento neuropsicomotor, estado nutricional e qualidade de vida da criança, exigindo acompanhamento contínuo e, em muitos casos, tratamento com diálise ou transplante renal (Fischer; Martins; Souza, 2020).

Crianças com DRC frequentemente apresentam estado de imunossupressão, seja decorrente da própria doença, seja pelo uso prolongado de medicamentos imunossupressores, particularmente em pacientes transplantados. Esse estado favorece a ocorrência de infecções oportunistas, incluindo infecções virais graves como a covid-19. Além disso, a hospitalização frequente, a exposição a ambientes clínicos e a dependência de terapias complexas aumentam a vulnerabilidade desse grupo a quadros infecciosos respiratórios agudos (Nogueira et al., 2021; Oliveira et al., 2021).

No contexto da pandemia, crianças com DRC passaram a ser reconhecidas como população de alto risco, mas permanecem subrepresentadas nos estudos clínicos e nos planos de enfrentamento em saúde pública. A escassez de dados específicos dificulta a elaboração de protocolos assistenciais e limita as estratégias de prevenção direcionadas. A maioria das evidências disponíveis é extrapolada da população adulta ou de estudos com pequenos grupos de pacientes, o que dificulta a generalização dos resultados. A lacuna de conhecimento sobre a real magnitude do risco enfrentado por esse subgrupo reforça a importância de investigações populacionais abrangentes (Pereira et al., 2023; Freitas et al., 2022).

Além da questão clínica, a pandemia escancarou as desigualdades estruturais que impactam diretamente a saúde das crianças com doenças crônicas. Crianças negras e pardas, residentes em periferias urbanas ou áreas rurais, enfrentam maiores dificuldades de acesso a diagnóstico, transporte, suporte especializado e continuidade do tratamento. A moradia precária, a dependência do sistema público de saúde e a baixa renda familiar são fatores que contribuem para a progressão rápida de quadros clínicos que poderiam ser evitados com ações preventivas adequadas (Campos-Martins et al., 2022; Santos et al., 2023).

A vacinação contra a covid-19 em crianças foi um avanço importante, mas também evidenciou entraves na cobertura entre grupos prioritários. A adesão à vacinação entre pais de crianças com doenças crônicas foi prejudicada por desinformação, medo de efeitos adversos e dificuldades de agendamento. Relatórios nacionais apontam que muitas crianças com comorbidades, inclusive com DRC, não completaram o esquema vacinal até meados de 2022, expondo-se assim ao risco de formas graves da doença mesmo após a disponibilização das vacinas pediátricas (Rezende et al., 2023).

Diante desse panorama, torna-se essencial compreender, com base em dados nacionais, como a covid-19 tem afetado crianças com DRC, quais os fatores clínicos e sociodemográficos associados ao óbito, e como o sistema de saúde tem respondido a essa demanda específica. A ausência de evidências locais robustas representa um obstáculo à formulação de políticas públicas mais eficazes e à construção de linhas de cuidado sensíveis à complexidade dessa população.

2 OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral

Verificar os fatores de risco associados ao desfecho desfavorável (óbito) em crianças e adolescentes com doença renal crônica que desenvolveram covid-19 no Brasil.

2.2 Objetivo Específico

Descrever as características sociodemográficas e clínicas de crianças e adolescentes com doença renal crônica que desenvolveram covid-19 no Brasil.

3 MÉTODO

3.1 *Delineamento do estudo*

Trata-se de um estudo transversal, de base populacional, utilizando banco de dados secundários, a partir do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP - Gripe). Foram acessados os bancos INFLUD20-31-01-2022, INFLUD21-31-01-2022 e INFLUD22-31-01-2022, disponibilizados pelo Ministério da Saúde do Brasil disponíveis em: (<https://opendatasus.saude.gov.br/dataset?tags=SRAG>).

3.2 *Crítérios de seleção*

Foram incluídos na amostra do presente estudo, crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos, com classificação final de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave por covid-19 registrados no SIVEP – Gripe e com evolução do caso registrada (óbito sim, não).

3.3 *Coleta de dados*

Os dados foram obtidos de bancos de dados secundários do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP- Gripe). Os bancos de dados utilizados incluem dados de todas as regiões do Brasil, com início na semana epidemiológica 13 (22/03 a 28/03) do ano de 2020, visto que foi o primeiro registro de caso de covid-19 na população alvo (menores de 18 anos com Doença Renal Crônica) até a semana epidemiológica 4 (23/01 a 29/01) de 2022, sendo a coleta de dados final realizada no início do mês de fevereiro de 2022.

Para a construção da amostra e do banco de dados, a fim de responder às questões do presente estudo, utilizou-se o seguinte método: partiu-se dos bancos de dados completos disponíveis em 03/02/2022 os quais registravam o total de 1.373.268 casos SRAG por covid-19 no Brasil. Selecionou-se os registros de menores de 18 anos (171.598), classificados como Síndrome Respiratória Aguda Grave por covid-19 (25.579), com doença renal crônica registrada como comorbidade (288). Em seguida foram filtrados os casos com evolução final registrada (250) visto tratar-se do desfecho de interesse (óbito sim/não).

3.4 *Variáveis do estudo*

A variável desfecho é o óbito por covid-19 (óbito/cura) na população menor de 18 anos com doença renal crônica relatada como comorbidade na notificação do caso. Os fatores associados (variáveis independentes) ao desfecho primário (óbito) foram as variáveis sociodemográficas; clínicas (relativas à infecção e gravidade, comorbidades, sinais e sintomas respiratórios, e outros sinais e sintomas).

3.5 *Aspectos éticos*

Destaca-se que os dados foram extraídos de banco de dados secundários, de domínio público, o qual disponibiliza os dados já anonimizados, de forma a assegurar que nenhum dos participantes possa ser identificado. Sendo assim, todos os preceitos éticos foram cumpridos, de acordo com a Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Saúde, de 7 de abril de 2016, a qual estabelece no parágrafo único que não serão registradas nem avaliadas pelo sistema Comitê de Ética em Pesquisa/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP), no item II, pesquisas que utilizem informações de acesso público, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011⁽⁹⁾, não sendo necessária apreciação do presente estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa.

3.6 *Análise de dados*

Os dados foram analisados pelos Softwares R versão 4.1.1 e R Studio versão 1.4.1106 (Integrated Development for R; RStudio, PBC, Boston, MA, United States). Utilizou-se estatística descritiva (frequências absoluta e relativa) para apresentação dos dados sociodemográficos e clínicos. Para identificar a relação entre o desfecho, óbito por SRAG causada pela covid-19, e as demais variáveis estudadas, realizou-se análise bivariada com o teste Exato de Fisher ou Qui-quadrado, quando apropriados. Em seguida realizou-se regressão logística com as variáveis significativas na análise bivariada, a fim de verificar a associação com o desfecho, sendo estimados o *Odds Ratio* para cada uma. O nível de significância considerado foi $\alpha < 0,05$.

4 RESULTADOS

Conforme o delineamento supracitado, a amostra final do estudo foi composta por 250 crianças e adolescentes com doença renal crônica como comorbidade, os quais desenvolveram

SRAG por covid-19, no período estudado. Destes, 52 sujeitos tiveram como desfecho do caso o óbito, registrando uma taxa de letalidade de 20,8%, para este grupo populacional.

Ao investigar os registros de vacinação para a covid-19, destaca-se que 3 (1,2%) sujeitos relataram ter recebido a vacina contra o SARS-CoV-2, sendo que 1 evoluiu para óbito e os demais se recuperaram da doença. Entre o total de óbitos por SRAG causada pela covid-19, 40 (76,92%) são de crianças e adolescentes na faixa etária contemplada no Programa Nacional de Imunização contra a covid-19 do Ministério da Saúde (5 a 17 anos).

As crianças e adolescentes estudados, em sua maioria, estavam compreendidos na faixa etária de 12 a 17 anos (40,4%), seguidos daqueles de 5 a 11 anos (34%) e em menor proporção por aqueles de 0 a 4 anos (25,6%). A maioria era da cor/raça parda e branca e com residência na zona urbana (Tabela 1).

Tabela 1. Características sociodemográficas de crianças e adolescentes com doença renal crônica que desenvolveram síndrome respiratória aguda grave causada pela covid-19, Brasil, 2022 (n=250)

Características	n	%
Sexo		
Feminino	123	49,2
Masculino	126	50,4
Ignorado	01	0,4
Idade (anos)		
0 a 4	64	25,6
5 a 11	85	34
12 a 17	101	40,4
Cor da pele/raça		
Branca	78	31,2
Preta	8	3,2
Amarela	1	0,4
Parda	125	50
Indígena	1	0,4
Não informado/ignorado	37	14,8
Escolaridade		
Sem escolaridade/ analfabeto	21	8,4

Fundamental 1º ciclo	22	8,8
Fundamental 2º ciclo	16	6,4
Ensino médio	9	3,6
Superior	1	0,4
Não se aplica	38	15,2
Não informado/ignorado	143	57,2
Zona de residência		
Urbana	211	84,4
Rural	16	6,4
Periurbana	4	1,6
Não informado/ignorado	19	7,6

De acordo com a Tabela 2, houve predominância de casos não nosocomiais e necessidade de internação superior a 90%. Corroborando com as características de gravidade dos casos na amostra estudada, destacam-se internação em UTI de aproximadamente 43% e a necessidade de suporte ventilatório invasivo em mais de 18% dos indivíduos.

Em relação às comorbidades apresentadas, verifica-se como mais prevalentes a doença cardiovascular crônica, seguida da imunodeficiência/imunodepressão e das doenças neurológicas crônicas, 16%, 14,4% e 12%, respectivamente. Ao analisar o quadro clínico apresentado no curso da covid-19, evidenciam-se além da febre (mais frequente), a presença de sinais e sintomas associados ao trato respiratório como dispneia, desconforto respiratório e saturação de O₂ inferior a 95%. Vale ressaltar que os sinais menos relatados foram a perda de olfato e paladar.

Tabela 2. Características clínicas relativas à infecção e gravidade, comorbidades, sinais e sintomas respiratórios e outros sinais e sintomas de crianças e adolescentes com doença renal crônica que desenvolveram síndrome respiratória aguda grave, causada pela covid-19, Brasil, 2022 (n=250)

Características clínicas	n	%
Infecção e Gravidade		
Caso Nosocomial		
Sim	24	9,6
Não	179	71,6
Não informado/ignorado	47	18,8
Internação		
Sim	235	94
Não	8	3,2
Não informado/ignorado	7	2,8
Internação em UTI		
Sim	108	43,2
Não	142	56,8
Suporte ventilatório		
Sim, invasivo	47	18,8
Sim, não invasivo	66	26,4
Não	97	38,8
Não informado/ignorado	40	16
Comorbidades		
Doença Cardiovascular Crônica		
Sim	40	16
Não	210	84
Doença Hematológica Crônica		
Sim	7	2,8
Não	243	97,2
Síndrome de Down		
Sim	5	2
Não	245	98
Asma		
Sim	13	5,2
Não	237	94,8
Doença Hepática Crônica		
Sim	10	4
Não	240	96
Diabetes		
Sim	11	4,4

Não	239	95,6
Doença Neurológica Crônica		
Sim	30	12
Não	220	88
Pneumopatia Crônica		
Sim	9	3,6
Não	241	96,4
Imunodeficiência/Imunossupressão		
Sim	36	14,4
Não	214	85,6
Obesidade		
Sim	13	5,2
Não	237	94,8
Sinais e sintomas respiratórios		
Dispneia		
Sim	117	46,8
Não	133	53,2
Desconforto respiratório		
Sim	104	41,6
Não	146	58,4
Saturação de oxigênio < 95%		
Sim	103	41,2
Não	147	58,8
Outros sinais e sintomas		
Febre		
Sim	148	59,2
Não	102	40,8
Tosse		
Sim	126	50,4
Não	124	49,6
Dor de garganta		
Sim	32	12,8
Não	218	87,2
Diarreia		
Sim	40	16
Não	210	84

Vômito		
Sim	41	16,4
Não	209	83,6
Dor abdominal		
Sim	18	7,2
Não	232	92,8
Fadiga		
Sim	29	11,6
Não	221	88,4
Perda de olfato		
Sim	8	3,2
Não	242	96,8
Perda de paladar		
Sim	5	2
Não	245	98

Na tabela 3 estão apresentadas as características associadas ao óbito através da análise bivariada. Destacando a associação identificada entre a ocorrência de óbito e variáveis relativas ao quadro respiratório (dispneia, desconforto respiratório e saturação de O₂ inferior a 95%), e à gravidade do quadro, como internação em UTI e necessidade de suporte ventilatório.

Tabela 3. Características associadas ao óbito por síndrome respiratória aguda grave, causada pela covid-19, em crianças e adolescentes com doença renal crônica, Brasil, 2022 (n=250)

Características	Alta / Óbito outras causas n (%)	Óbito COVID-19 + SRAG n (%)	P-valor
Etnia			
Branca	67 (85,9)	11 (14,1)	
Preta	8 (100,0)	0	
Amarela	1 (100,0)	0	0,046*
Parda	89 (71,2)	36 (28,8)	
Indígena	1 (100,0)	0	
Não informado/ignorado	32 (86,5)	5 (13,5)	
Dispneia			
Sim	82 (70,1)	35 (29,9)	<0,001#
Não	116 (87,2)	17 (12,8)	
Desconforto respiratório			

Sim	67 (64,4)	37 (35,6)	<0,001 [#]
Não	131 (89,7)	15 (10,3)	
Saturação de oxigênio < 95%			
Sim	74 (71,8)	29 (28,2)	0,016 [#]
Não	124 (84,4)	23 (15,6)	
Doença Cardiovascular Crônica			
Sim	27 (67,5)	13 (32,5)	0,047 [#]
Não	171 (81,4)	39 (18,6)	
Doença Hepática Crônica			
Sim	5 (50,0)	5 (50,0)	0,035 [*]
Não	193 (80,4)	47 (19,6)	
Internação em UTI			
Sim	74 (68,5)	34 (31,5)	<0,001 [#]
Não	124 (87,3)	18 (12,7)	
Suporte ventilatório			
Sim, invasivo	23 (48,9)	24 (51,1)	<0,001 [#]
Sim, não invasivo	55 (83,3)	11 (16,7)	
Não	92 (94,8)	5 (5,2)	
Não informado/ignorado	28 (70,0)	12 (30,0)	
Raio X de Tórax			
Normal	26 (100,0)	0	<0,001 [#]
Infiltrado intersticial	21 (75,0)	7 (25,0)	
Consolidação	6 (75,0)	2 (25,0)	
Misto	0	2 (100,0)	
Outro	12 (57,1)	9 (42,9)	
Não realizado	45 (84,9)	8 (15,1)	
Não informado/ignorado	88 (78,6)	24 (21,4)	

Nota: ^{*}Teste Exato de Fisher; [#]Teste Qui-quadrado

Na análise multivariada investigou-se as características que acrescentam risco para óbito na amostra estudada. Sendo assim, crianças e adolescentes da etnia parda possuem 2,7 vezes mais chances de óbito por SRAG causada pela covid-19. Apresentar desconforto respiratório no curso da doença aumenta em 2,6 vezes a chance de óbito e a necessidade de suporte ventilatório invasivo aumenta em 3,4 vezes o risco de desfecho desfavorável (óbito) na amostra estudada. Por outro lado, não necessitar de suporte ventilatório no decorrer da doença, destaca-se como fator protetor ao desfecho óbito (Tabela 4).

Tabela 4. Regressão logística para estimativa de óbito por síndrome respiratória aguda grave, causada pela covid-19, em crianças e adolescentes com doença renal crônica, Brasil, 2022 (n=250)

	OR	IC de 95%	P-valor
Etnia parda	2,779	1,369-5,862	0,006
Desconforto respiratório (sim)	2,650	1,280-5,637	0,010
Suporte ventilatório invasivo (sim)	3,365	1,551-7,431	0,002
Suporte ventilatório (não)	0,258	0,081-0,689	0,011

Nota: OR: Razão de Chances; IC: Intervalo de Confiança.

5 DISCUSSÃO

O presente estudo identificou os casos e fatores associados ao óbito por covid-19 em crianças e adolescentes com doença renal crônica, registrados no Brasil, evidenciando uma letalidade de 20,8% na amostra estudada. Esse valor é consideravelmente superior à média observada na população pediátrica geral brasileira, e indica que a DRC se configura como importante fator agravante para a evolução clínica da doença. A partir desses dados, torna-se essencial discutir esses achados à luz de outras pesquisas nacionais e internacionais, a fim de

compreender sua magnitude, identificar padrões recorrentes e avaliar implicações práticas para o cuidado em saúde.

Ao analisar as características clínicas relativas à infecção e gravidade da amostra estudada, ressalta-se que a grande maioria precisou de internação (94%), associada à alta taxa de internação em UTI (43%), necessidade de suporte ventilatório em mais de 45% e baixa saturação de O₂. Fatores estes que estão diretamente relacionados à gravidade do caso e mostraram associação com o desfecho de interesse.

Estudos prévios já apontavam que crianças e adolescentes com comorbidades, como a DRC, possuem risco aumentado de hospitalização, necessidade de suporte intensivo e alta mortalidade por covid-19 (FREITAS et al., 2022; LUDWIG et al., 2022). A letalidade identificada neste estudo é superior àquela reportada por Costa et al. (2021), que descreveram uma mortalidade de 7,6% em pacientes pediátricos com covid-19 internados em hospitais brasileiros, independentemente da comorbidade. Essa discrepância pode estar relacionada à natureza específica da DRC, que envolve imunossupressão crônica, inflamação sistêmica persistente e maior risco de complicações infecciosas respiratórias (NOGUEIRA et al., 2021).

A análise epidemiológica de crianças com COVID-19 apresentada em revisão sistemática da literatura por de Bernardino et al., 2021 ⁽¹⁰⁾, contemplou uma amostra de 2482 pacientes e relatou 3 óbitos, dos quais 2 estavam associados à comorbidades pré-existentes: função hepática alterada e hidronefrose. A taxa de letalidade, nesta análise, foi de 0,12%, para uma amostra de pacientes pediátricos em geral, reforçando outros achados da literatura que demonstraram que a taxa de óbito em crianças e adolescentes com COVID-19, geralmente são mais baixas quando comparadas à mortalidade em adultos ⁽⁶⁾. Por outro lado, na amostra do presente estudo, com doença renal crônica registrada como comorbidade, a letalidade foi de 20,8%, o que mostra uma proporção 173 vezes maior ao comparar com a população pediátrica geral estudada por Bernardino e colaboradores ⁽¹⁰⁾.

Entre os fatores associados ao óbito, destacaram-se a etnia parda, o desconforto respiratório e a necessidade de suporte ventilatório invasivo. A associação entre raça/cor e desfecho negativo também pode ser interpretada como reflexo das desigualdades sociais estruturais, que dificultam o acesso precoce a serviços de saúde e cuidados especializados, sobretudo em populações mais vulneráveis. Estudos apontam que crianças negras e pardas no Brasil têm maior probabilidade de atraso no atendimento, menor acesso a unidades de terapia intensiva e menor cobertura vacinal, o que contribui para o agravamento dos quadros clínicos e aumento da mortalidade por covid-19 (Baqui et al., 2020).

Entre os sinais e sintomas, respiratórios ou não, os mais prevalentes foram: febre (59,4%), tosse (50,4%) dispneia (46,8%), desconforto respiratório (41,6%), baixa saturação de O₂ (41,2%), vômito (16,4%), diarreia (16%) e dor de garganta (12,8%). Hipogeusia e ageusia, sintomas considerados patognomônicos da COVID-19 em adultos, foram percebidos em apenas 2% dos pacientes do presente estudo. Este achado está de acordo com o evidenciado por outro estudo ⁽¹⁸⁾, o qual mostrou que a perda de olfato e paladar era menos comum em crianças do que em adultos com COVID-19, além da dor abdominal, diarreia e erupção cutânea.

Dong et al. (2020), estudaram o perfil clínico de crianças com COVID-19 na China onde a maioria das crianças infectadas tinha menos de 10 anos de idade e apresentava sintomas leves ou moderados, como febre e tosse. Os resultados revelaram que, as taxas de infecção em crianças foram significativamente menores em comparação com adultos. Além disso, indicam que as crianças têm uma tendência menor de desenvolver casos graves da doença. No entanto, uma pequena proporção (125/5,8%) de crianças desenvolveu doença severa ou grave, incluindo síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) e choque séptico ⁽¹⁹⁾.

Em relação ao desconforto respiratório, observou-se que esse sinal esteve presente em mais de um terço dos pacientes que evoluíram para óbito, o que corrobora estudos de Ludwig et al. (2022) e Medeiros et al. (2023), que demonstraram que sinais precoces de insuficiência respiratória estão fortemente associados à gravidade e mortalidade em crianças com covid-19. A necessidade de ventilação mecânica invasiva, por sua vez, foi o fator de risco mais fortemente associado ao desfecho óbito na amostra deste estudo, aumentando em mais de três vezes a chance de morte. Isso reforça a ideia de que a necessidade de suporte intensivo é um marcador tardio de gravidade, devendo ser precedida por vigilância clínica rigorosa e intervenções precoces.

Outro ponto crítico observado foi a baixa cobertura vacinal: apenas 1,2% dos indivíduos com DRC haviam recebido pelo menos uma dose da vacina contra covid-19, mesmo estando incluídos na faixa etária contemplada pelas políticas de imunização vigentes à época da coleta. Segundo Oliveira e Rezende (2023), esse fenômeno pode ser atribuído a barreiras de acesso, hesitação vacinal entre pais/responsáveis e falhas na comunicação das políticas públicas direcionadas a grupos vulneráveis. A baixa adesão vacinal, somada à alta vulnerabilidade clínica dos pacientes com DRC, podem ter contribuído para o cenário de elevada letalidade observado.

Além disso, embora a DRC tenha sido a comorbidade central da amostra, muitos pacientes apresentavam condições clínicas adicionais, como doença cardiovascular crônica (16%) e imunossupressão (14,4%), o que aumenta a complexidade dos casos e reforça a

necessidade de uma abordagem clínica integrada. Estudos como o de Costa et al. (2021) destacam que a presença de múltiplas comorbidades em crianças com covid-19 eleva substancialmente o risco de complicações, especialmente em contextos de sobrecarga do sistema de saúde.

Dessa forma, os achados do presente estudo estão em conformidade com a literatura nacional e internacional quanto à vulnerabilidade ampliada de crianças com doenças crônicas frente à covid-19. Entretanto, ao focar especificamente em indivíduos com DRC e utilizar uma base de dados populacional nacional, o estudo contribui de forma original ao quantificar riscos e estabelecer parâmetros clínicos de alerta precoce. Os dados obtidos sustentam a necessidade de que crianças e adolescentes com DRC sejam incluídos como grupo prioritário em políticas públicas de imunização, acompanhamento especializado e vigilância respiratória ativa.

6 CONCLUSÃO

Os achados do presente estudo evidenciam alta letalidade por covid-19 em crianças e adolescentes com doença renal crônica, quando comparados com a população saudável. Os fatores de risco associados ao óbito foram identificados: etnia parda, desconforto respiratório e necessidade de suporte ventilatório invasivo. Ao passo que não necessitar de suporte ventilatório mostrou-se como fator protetor ao desfecho desfavorável.

Ademais, fica evidente que aqueles que apresentam curso da doença com quadro clínico respiratório complicado e de maior gravidade, possuem maior risco de óbito. Sugerindo assim, que a equipe de saúde tenha um olhar sensível para crianças e adolescentes com doença renal diagnosticadas com covid-19, especialmente em relação às mínimas alterações respiratórias, a fim de priorizar intervenção e cuidados precoces e minimizar o risco de evolução negativa.

7 REFERÊNCIAS

BERNARDINO, F. B. S. et al. Epidemiological profile of children and adolescents with COVID-19: a scoping review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 74, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0624>.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico Especial: Doença pelo Coronavírus COVID-19 – Semana Epidemiológica 40**. Brasília: MS, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/>. Acesso em: 22 abr. 2025.

COSTA, J. C. et al. Clinical characteristics and outcomes of children and adolescents hospitalized with COVID-19: a multicenter observational study in Brazil. **The Lancet Regional Health – Americas**, v. 2, p. 100023, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.lana.2021.100023>.

CUNHA, S. B. T. Tratamento inseticida e armazenamento na germinação e vigor de sementes de milho. 2012. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Programa de Pós-graduação em Agronomia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012. Disponível em: <http://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/12172/1/StaelBessa.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2018.

DONG, Y. et al. Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China. **Pediatrics**, v. 145, n. 6, e20200702, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1542/peds.2020-0702>.

FISCHER, G. B.; MARTINS, A. L.; SOUZA, L. T. Doença renal crônica na infância: abordagem atual. **Jornal de Pediatria**, v. 96, n. 6, p. 713-721, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jped.2020.01.005>.

FREITAS, A. R. R. et al. Excess mortality and lethality during the COVID-19 pandemic in Brazilian children and adolescents: a nationwide analysis. **The Lancet Regional Health – Americas**, v. 11, p. 100244, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100244>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA. 70 anos da Declaração universal dos direitos humanos: direitos e garantias para todos. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA. **IBDFAM**. Belo Horizonte: IBDFAM, 2018. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/noticias/6843/70+anos+da+Declara%C3%A7%C3%A3o+Universal+d+Direitos+Humanos%3A+direitos+e+garantias+para+todos>. Acesso em: 7 fev. 2019.

LIMA, P. C.; MOURA, W. M.; ALMEIDA, C. H. S.; MARTINS, E. F.; SILVA, P. R. P. Avaliação de doses de misturas de materiais orgânicos na produção de café em propriedades familiares das matas de Minas. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 9., 2015, Curitiba. **Anais [...]**. Curitiba: Consórcio Pesquisa Café, 2015. p. 1-6. Disponível em: http://www.sapc.embrapa.br/arquivos/consorcio/spcb_anais/simposio9/42.pdf. Acesso em: 15 jan. 2018.

LUDVIGSSON, J. F. Systematic review of COVID-19 in children shows milder cases and a better prognosis than adults. **Acta Paediatrica**, v. 109, n. 6, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1111/apa.15270>.

LUDWIG, R. G. et al. Severe COVID-19 in children and adolescents with chronic comorbidities: a multicenter cohort study in intensive care units in Brazil. **Revista Brasileira**

de **Terapia Intensiva**, v. 34, n. 2, p. 207–215, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5935/0103-507X.20220033>.

MATOS, F. J. A.; LORENIZ, H.; SANTOS, L. F. L.; MATOS, M. E. O.; SILVA, M. G. V.; SOUSA, M. P. **Plantas tóxicas: estudo de fitotoxicologia química de plantas brasileiras**. Nova Odessa: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2011.

MEDEIROS, R. M. et al. Multimorbidade e gravidade clínica de crianças e adolescentes com COVID-19 em hospital terciário. **Jornal de Pediatria**, v. 99, n. 1, p. 15-21, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpmed.2022.04.006>.

NOGUEIRA, M. A. et al. Imunossupressão e infecções em crianças com doença renal crônica: desafios na atenção integral à saúde. **Cadernos de Saúde Coletiva**, v. 29, n. 2, p. 234–240, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1414-462X202129020321>.

OLIVEIRA, F. A.; REZENDE, L. R. COVID-19 vaccination in children with chronic diseases in Brazil: challenges and opportunities. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, n. 1, e00123223, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00123223>.

PARRI, N.; LENGE, M.; BUONSENSO, D. Children with Covid-19 in Pediatric Emergency Departments in Italy. **The New England Journal of Medicine**, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1056/NEJMc2007617>.

PEREIRA, C. A. S. et al. Clinical features and predictors of mortality in Brazilian pediatric patients with severe COVID-19: a nationwide cohort study. **Frontiers in Pediatrics**, v. 11, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3389/fped.2023.1159382>.

SANTOS, M. P.; HOGEMANN, E. R. R. S. Pessoas com deficiência mental ou intelectual: um estudo sobre casamento e união estável na perspectiva da lei brasileira de inclusão. **Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM**, v. 13, n. 3, p. 904-926, dez. 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.5902/1981369430632>. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/30632>. Acesso em: 7 out. 2018.